

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Афакова Маъмура Шухратовна

**ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС
МИНЕРАЛИЗАЦИИ И СРОКОВ ПРОРЕЗЫВАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ**

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

